

POSTURAS EPISTEMOLÓGICAS E PRÁTICA CIENTÍFICA: O ENFOQUE ORGANIZACIONAL NA SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA

Claudio C. Beato F^{o}*

RESUMO

A sociologia da ciência tem se organizado em torno de estratégias de análise que privilegiam níveis de análise distintos. No nível micro, têm proliferado as análises que tratam das dimensões cotidianas e cognitivas da produção científica tais como a etnometodologia, construtivismo, programa forte do conhecimento, os aspectos retóricos da atividade científica e assim por diante. No nível macro predominam estudos que tratam das dimensões mais propriamente institucionais da ciência tais como políticas públicas para as áreas científicas e tecnológicas, a história natural das instituições de pesquisa científicas, a formação das comunidades acadêmicas e a origem e consolidação das disciplinas acadêmicas. Mais recentemente temos assistido à emergência de estudos que privilegiam mais o nível intermediário de análise a partir de uma perspectiva organizacional da ciência. Tomar este nível intermediário de análise apresenta algumas vantagens em relação às estratégias convencionais presentes na sociologia da ciência. Temos a possibilidade de analisarmos os níveis micro e macro, bem como as dimensões propriamente cognitivas em contextos específicos de ação, e a partir das conseqüências organizacionais que elas têm.

Palavras-chave: Sociologia da Ciência, Micro e macro, Organizações Científicas.

THE ORGANIZATIONAL APPROACH IN SOCIOLOGY OF SCIENCE

Sociology of science use research strategies that emphasize distinct levels of analysis. At the micro level of analysis, there is theoretical orientations like ethnomethodology, constructivism, strong programs in sociology of knowledge, that emphasize the everyday and cognitive aspects of scientific production. At the macro level the emphasis is upon public policies for science and technology, the natural history of scientific institutions, the process of formation of academic communities and the origins and consolidation of academic fields. Recently, organizational studies of science represents the emergence of studies

* Depto. de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: beato@oraculo.lcc.ufmg.br

that focalize the middle level of analysis. This is an adequate level to study science organizations because there is the possibility to analyse micro and macro levels in a specific context of social action. Above all, organizations are grounds where micro and macro levels confront.

Key Words: Sociology of Science, Micro and Macro, Scientific Organizations

O NÍVEL MACRO DE ANÁLISE: A CIÊNCIA DO PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL

Ciência é antes de tudo atividade social recorrente e habituada voltada para a produção regular e sistemática de conhecimento, ou ação em conformidade com as regras da racionalidade cognitiva. O problema central envolvido na análise dessa atividade refere-se aos elementos constitutivos da “lógica da descoberta científica” e que, na tradição popperiana, possibilita a demarcação entre “ciência e não-ciência” (Popper, 1959). Numa perspectiva macro-estrutural, a atividade científica refere-se à interpenetração de complexos normativos e arranjos sociais. “Fazer ciência” envolve, por um lado, a internalização dos valores e normas da racionalidade cognitiva por atores sociais que encontram neles o modo predominante de orientação da ação e o marco de referência para a fixação de sua identidade social e, por outro lado, a incorporação daquelas normas e valores em estruturas e organizações sociais como contextos instrumentais de ação da comunidade científica.

A referência mais notável na análise macro institucional da atividade científica sociologia de inspiração mertoniana, cujo aspecto central é ser fortemente marcada por ser uma sociologia situada no plano normativo estrutural, que trata de instituições científicas e de cientistas (Mulkay, 1980). No plano normativo a discussão central era acerca do *ethos* da ciência como esfera autônoma de ação:

“Considera-se que o *ethos* da instituição social da ciência compreende critérios universais de validade científica e de valor científico, abrangendo assim valores facilmente unificados aos valores de uma sociedade livre em que o que importa são os talentos e os triunfos dos homens e não a situação ou as origens que se lhe atribuem. Outro ingrediente do *ethos* da ciência é o “comunismo”, no sentido especial de que as normas institucionais da ciência converteriam suas realizações em patrimônios da comunidade, compartilhado por todos e não pertencendo a qualquer um em particular” (Merton, 1968).

Assim, o objetivo mais geral da comunidade científica seria a produção e validação de um conhecimento empiricamente orientado. As normas que regem a comunidade teriam a função de articular ações individuais no sentido da busca dos objetivos mais gerais da comunidade. Segundo Merton, os imperativos institucionais que comporiam o *ethos* da ciência moderna seriam o: a) universalismo, cânone

segundo o qual “as pretensões à verdade, quaisquer que sejam suas origens, têm que ser submetidas a critérios impessoais preestabelecidos”, de tal maneira que se possa fazer ciência que seja compreendida “até por um chinês”, segundo a clássica fórmula weberiana; b) a comunalidade, cujo sentido é produzir um conhecimento cujas descobertas substantivas pertenceriam à comunidade e não a indivíduos; c) desinteresse enquanto um padrão típico de controle institucional de uma ampla margem de motivações, que levaria atividades individuais a serem conduzidas visando os interesses e valores da comunidade; d) ceticismo organizado, que consiste numa suspensão de julgamento até que os “fatos estejam à mão”, levando ao exame imparcial de questões de acordo com critérios empíricos e lógicos.

Um segundo significado do termo institucional refere-se à interpenetração de complexos normativos e arranjos sociais. “Fazer ciência” envolve, por um lado, a internalização dos valores e normas da racionalidade cognitiva por atores sociais que encontram neles o modo predominante de orientação da ação e o marco de referência para a fixação de sua identidade social e, por outro lado, a incorporação daquelas normas e valores em estruturas e organizações sociais como contextos instrumentais de ação da comunidade científica. Assim, no plano coletivo a instituição da ciência articula diferentes campos analíticos. O primeiro deles é a sociologia das profissões. A referência à profissionalização da ciência conduz-nos a aspectos de natureza organizacional da institucionalização da ciência. Assim, dimensões tais como autonomia completa na realização da atividade, utilização de critérios de avaliação efetuada inter pares, monopólio de habilidades e saberes teriam necessariamente que referirem-se ao surgimento de associações científicas e entidades classistas, ao estabelecimento de monopólios legítimos na produção dos bens e serviços, credencialismo, treinamento e formação para adquirir-se habilidades e saberes específicos controlados no interior da profissão, e a códigos de ética e orientação normativa (Larson, 1977; Freidson, 1986). Neste sentido, cientistas são concebidos como um tipo qualquer de especialista trabalhando em organizações complexas do tipo universidades (Storer, 1966).

Esta primeira geração da sociologia da ciência foi, na verdade, uma sociologia dos cientistas mais que uma sociologia do conhecimento científico. A tônica nesses estudos em sociologia da ciência, especialmente na América Latina, foi a de privilegiar dimensões institucionais na organização da atividade científica (Vessuri, 1987). Aspectos tais como políticas públicas para as áreas científicas e tecnológicas (Katz, 1972), história natural de instituições de pesquisa científica (Carvalho, 1978. Stepan, 1981), formação de comunidades acadêmicas (Schartzman, 1979), e a origem e consolidação de disciplinas acadêmicas (Peirano, 1981). Trata-se de uma abordagem, portanto, que concentra-se mais no sistema social da ciência e nas relações entre cientistas do que nos modos nos quais diferentes tipos de conhecimento científico são produzidos e legitimados. Trata-se de uma perspectiva voltada para o estudo de variáveis tais como o papel dos cientistas nos diferentes países,

tamanho e a estrutura das organizações científicas, e diferentes aspectos da economia, sistema político, religião e ideologia.

Um dos equívocos nessa abordagem da primeira geração foi tratar organizações científicas como instituições fixas no espaço e no tempo: ciência é aquilo que se faz no laboratório X, na universidade Y. Este equívoco resulta do desconhecimento de que atividades científicas são realizadas por instituições “frouxamente articuladas”, i.e., podem ser realizadas simultaneamente por grupos de pesquisa que, embora estejam tratando de um mesmo tema, não o fazem numa estrutura burocrática e institucional fisicamente estabelecida. Pelo contrário, a colaboração se dá no interior de *networks* de pesquisadores durante um largo período de tempo, e difusas ao longo de uma infinidade de instituições de pesquisa. Knorr-Cetina utiliza a analogia do “superorganismo” para ilustrar esta rede desarticulada de contribuições em torno de um mesmo tema. A analogia é pertinente por destacar o caráter colaborativo entre “corporações móveis e semi-isoladas”, atuando no sentido de uma “cooperação difusa”, i.e., “é uma forma de hipersociabilidade que sobrevive e expande os mecanismos estruturais e interacionais usuais que governam as instituições sociais” (Knorr-Cetina, 1995, p. 124). Além disso, essas colaborações articulam-se em torno de “objetos centralizadores”, na forma de equipamentos tais como aceleradores de partículas, supercomputadores ou quaisquer outras tecnologias de pesquisa. A centralidade das tecnologias de pesquisa na física é de tal ordem que a reputação, importância e prestígio dos cientistas é diretamente relacionado ao equipamento com o qual trabalha. Retomarei mais adiante a discussão acerca das tecnologias de pesquisa.

O NÍVEL MICRO DA ANÁLISE: A SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Levantar a questão das normas e valores que norteiam a atividade científica conduz-nos necessariamente ao contexto em que tais normas e valores são veiculados. Conforme alerta-nos Mulkay, 1980, não existem evidências de que as formulações prescritivas de Merton sejam seguidas à risca, tampouco que outras normas e valores não estejam em operação nas atividades científicas. Trabalhos mais recentes demonstram como formulações verbais absolutamente contrárias aos princípios mertonianos são algumas vezes utilizadas pelos cientistas (Mitroff, 1974). O acesso “universal” aos resultados obtidos, por exemplo, muitas vezes é substituído por regras a favor da necessidade de segredo, raciocínio lógico cede lugar à imaginação especulativa em alguns momentos e assim por diante.

A posição mais radical em favor de uma abordagem mais compreensiva da sociologia da ciência é esboçada por estudos mais recentes que procuram levar em conta o cotidiano da atividade científica (Knorr-Cetina, 1981; Mulkay, 1982. Yearley, 1981; Latour e Woolgar, 1979; Lynch, 1993). Tais estudos têm origem na proposta de um programa “forte” para a sociologia do conhecimento, segundo o

qual o conhecimento científico tem uma natureza socialmente construída (Bloor, 1976, e Barnes, 1974). Esta natureza é evidenciada seja nos componentes de senso comum presentes nas formulações científicas, seja na presença de “interesses” no lugar de uma postura “neutra”.

De um lado, a linha construtivista procura colocar em evidência não as normas e valores mais gerais que orientam a atividade científica, mas o contexto específico em que tais orientações surgem como normas de ações. Normas tais como descritas por Merton parecem sugerir mais uma orientação geral de natureza ideológica do que orientações do dia-a-dia da pesquisa:

“Ainda que breve, a participação do mundo da investigação científica nos sugere que a linguagem da verdade e do teste de hipóteses (e com isto, o modelo descritivo de investigação) é sub-equipado para lidar com o trabalho de laboratório. Em que lugar do laboratório, por exemplo, nós encontramos uma “natureza” ou “realidade” que é tão decisiva para a interpretação descritiva? Muito da realidade com a qual o cientista lida é altamente pré-construída, senão totalmente artificial (...) A tese sob consideração é que os produtos da ciência são construções contextualmente específicas que guardam as marcas de uma contingência situacional, e que não podem ser adequadamente entendidas sem uma análise de sua construção” (Knorr-Cetina, 1981).

Assim, autores como Gilbert e Mulkay, 1984, mostram como os cientistas constróem, negociam e abandonam certas “ideologias de representação” - em bionergética que são produzidos formalmente e informalmente através de conversas. MacKenzie, 1978, mostrou como a controvérsia entre Pearson e Yule sobre estatística tinha componentes oriundos de suas visões sobre eugenia.

A noção subjacente à linha construtivista é que não é justificável tomarmos a idéia de universalidade de interpretação da atividade científica tal como é sugerida pela abordagem mertoniana. A ação no domínio da ciência, tal como em outras esferas da vida social, tem significados que são negociados e emergem de interações empreendidas cotidianamente.

Assim, nos últimos vinte anos temos assistido a emergência de estudos que enfatizam em diferentes graus o caráter “social” do conhecimento científico (Bloor, 1976). Não são apenas os cientistas e suas instituições que são submetidas ao escrutínio sociológico, mas o próprio conteúdo do conhecimento científico: matérias de natureza técnico/científico e social passam a equivaler-se do ponto de vista dos interesses envolvidos; a facticidade do conhecimento é produto de uma complexa atividade interpretativa, e não mais a sua causa (Latour e Woolgar, 1979). A sociologia tradicional tende a relegar os aspectos falsos, irracionais ou falhas para serem estudados pela sociologia, ao passo que a verdade, racionalidade e sucesso para a epistemologia. Ao contrário dos estudos da primeira geração, que dirigiam o foco de atenção sociológico para o erro e para a irracionalidade, toma-se tanto as

crenças falsas como as verdadeiras como objeto de estudo. As teses da imparcialidade e da simetria de Bloor (1976) recomendam explicitamente que tanto a verdade como a falsidade, racionalidade ou irracionalidade, sucesso ou falha, sejam dicotomias requerendo explicações.

Tais estudos não tratam mais apenas dos aspectos institucionais tais como relações entre ciência e política (Shapin e Shaffer, 1985) e das formas como organizações de pesquisa produzem conhecimento (Knorr-Cetina, 1981), mas com a identidade hermenêutica entre as “hard sciences” e as ciências “moles”. Isto conduziu a uma agenda de pesquisas empíricas que requeria dos investigadores uma certa familiaridade com o conhecimento estudado ¹. Seu problema central era interpretar o relacionamento entre a situação local no qual o conhecimento científico foi produzido e a eficiência que havia logrado (Shapin, 1995). Assim o programa estruturou-se em torno de questões tais como: o que é racionalidade? O que significa comportar-se logicamente? O que é fato? O que é evidência?.

De outro lado, os proponentes do programa reflexivo (Ashmore, 1989; Woolgar, 1988; Latour e Woolgar, 1979; Pickering, 1984) criticam a perspectiva construtivista por não atentar às radicais implicações dos estudos sociológicos sobre o conhecimento científico. Embora o construtivismo procure demonstrar a relatividade deste conhecimento, permanecem atrelados à uma concepção ontológica da realidade social segundo a qual existe um mundo externo e independente dos métodos utilizados pelos cientistas para sua representação. Seriam, portanto, ontologicamente realistas e epistemologicamente relativistas. Assim, em oposição ao suposto realista da existência de um mundo natural que encontra-se presente na perspectiva tradicional, propõem-se a existência dos objetos naturais como o resultado de práticas, representações e relatos dos cientistas. Assim, Pickering, 1984, mostra como os trabalhos experimentais com partículas de alta energia são dependentes de teorias e representações envolvidas no processo de interpretação dos resultados experimentais.

Dois tipos de críticas emergem na avaliação de discussões de formação de consenso nas perspectivas construtivistas. A primeira é a sua incapacidade de diferenciar especialidades científicas: todas são atividades locais, igualmente contextualizadas e marcadas por uma intensa atividade interpretativa, tornando-se “hermeneuticamente equivalentes”. Assim, essas abordagens, se têm o mérito de descartar distinções feitas com bases puramente cognitivas, terminam por acentuar a equivalência total entre todas as disciplinas. Em parte, isto resulta da tradição de pesquisa etnográfica e da ausência de estudos comparativos que marca a área, o que termina por sublinhar excessivamente a natureza “local” e “contextual” da atividade científica (Fuchs, 1993. Collins, 1994). Trata-se de uma ênfase tão equivocada como a que retrata a ciência como resultado de uma lógica universal, seletiva e puramente racional. Existem diferenças marcantes em termos de prestígio social, fontes de financiamento, padrões de recrutamento, tecnologias de pesquisa utilizadas, e formas de divisão de trabalho em atividades de pesquisa.

O segundo ponto é que trabalhos experimentais envolvem ponderações de natureza teórica para a interpretação de dados. Aparentemente, para qualquer série de observações seria possível, em princípio, a escolha de múltiplas teorias que dessem conta dos resultados de tal maneira que a formação de consenso se daria de forma accidental. Pickering (1984) dentre outros, sugere que os resultados experimentais não constrangeriam cientistas à escolha de uma teoria. Normas e valores da atividade científica teriam pouco, ou quase nenhum, sentido para a atividade científica na medida em que para uma mesma série de observações existiriam uma série de teorias intercambiáveis entre si. Trata-se de uma versão excessivamente “social”, relativista e cética da atividade científica, pois não haveria nenhuma espécie de constrangimentos de ordem epistêmica. Ela negligencia o ponto de que relatos científicos sofrem constrangimentos de ordem cognitiva dados pela inserção da descrição científica em normas e valores de conteúdo essencialmente epistêmico (Henderson, 1990).

Outras críticas dizem respeito de sua excessiva diversidade de orientações², do relativismo que parece orientar seus estudos³, e da construção de uma sociologia que prescinde do conceito de natureza (Murphy, 1994).

O NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE ANÁLISE: O PLANO ORGANIZACIONAL

Paralelamente, e numa tentativa de incorporar elementos de natureza organizacional ao estudo da atividade científica, temos a emergência de uma sociologia organizacional cujo objetivo é estudar a ciência como um tipo particular de organização, cuja característica é a orientação pela produção de novidades, o que confere um alto grau de incerteza a seus resultados (Whitley, 1984. Fuchs, 1992). Uma das vantagens de estudarem-se as organizações é que elas constituem-se em arenas de ação que encarregam-se da mediação entre indivíduos e instituições sociais: constituem-se, pois, em instâncias nas quais seus membros reconstituem seus cursos de ação tendo em vista propósitos de natureza organizacional.

A referência inicial para a investigação empírica neste nível é a articulação entre especialidades científicas e universidades como partes da divisão do trabalho cognitivo e acadêmico. Podemos conceber uma especialidade científica como um *network* de relações entre unidades diferenciadas que, por sua vez, constituem densos *networks* de indivíduos e posições, igualmente diferenciados estruturalmente. O plano “intermediário”, organizacional de análise institucional da ciência encontrou no conceito kuhniano de paradigma a fonte de formulação de hipóteses significativas para a análise comparativa de especialidades científicas. Especialidades mais desenvolvidas paradigmaticamente (ciências físicas e naturais) apresentam graus mais elevados de consenso sobre políticas de ensino e pesquisa que campos acadêmicos menos integrados como as ciências sociais. A dimensão “integração paradigmática” dos campos científicos apresenta importantes desdo-

bramentos do ponto de vista da análise empírica da organização social da ciência: maior grau de integração paradigmática do campo, maior o controle do *network* profissional sobre os padrões de legitimidade epistemológica, distribuição de prestígio acadêmico e de acesso aos meios de produção intelectual.

A indagação empírica fundamental suscitada pela diferenciação estrutural dos campos científicos refere-se aos efeitos da integração paradigmática sobre: a) a distribuição dos recursos financeiros para pesquisa entre as diferentes especialidades e, b) o jogo estratégico de elites científicas diferenciadas, tanto na arena “externa” das políticas educacional e científica, quanto na arena organizacional da universidade. A literatura identifica na integração paradigmática vantagens competitivas na aquisição de recursos que, por sua vez, é uma das variáveis estratégicas na determinação do poder horizontal na universidade.

Whitley, em *The Intellectual and Social Organization of the Sciences* (1984), nos sugere uma concepção da pesquisa científica como um tipo particular de organização do trabalho que estrutura a produção e avaliação de conhecimento em contextos institucionais mais amplos. Whitley desenvolve um modelo para a análise dos campos intelectuais, no suposto que muitas das diferenças entre as disciplinas, bem como da forma como articulam sua base cognitiva, deve-se a fatores de natureza organizacional. Naturalmente, isto não implica em conceber organizações num vácuo histórico e político, mas, justamente pelo contrário, reconhecer como a articulação entre organizações e instituições sociais é mutuamente incrementada. O ponto relevante é que o campo intelectual de cada uma dessas organizações do trabalho -cujo denominador é o alto grau de incerteza resultante da produção de novidades, e fortes mecanismos de controles através de sistemas de reputação- estrutura-se distintamente (Whitley, 1984; Fuchs, 1992). As diversidades observadas entre os campos não são resultado de questões de natureza epistemológica, mas organizacionais.

No modelo de Whitley, 1984, duas dimensões são centrais: (I) o grau de *dependência mútua*, produto de um sistema de reputações que se encarregará do controle dos resultados produzidos, bem como das tarefas realizadas pelos cientistas e; (II) o grau de *incerteza dessas tarefas*, marcadas pela inovação e ineditismo de propósitos. Estas dimensões são os pilares do modelo, e desdobram em quatro aspectos analíticos associados a fatores de natureza empírica. Assim, o grau de Dependência Mútua desdobra-se em dois aspectos: a *dependência funcional* e a *dependência estratégica*. Da mesma forma, o Grau de Incerteza de Tarefas desdobra-se em *incerteza técnica* e *incerteza estratégica*. Esta articulação entre dimensões, aspectos analíticos e fatores associados está esboçada no quadro I a seguir:

A dimensão “Dependência Mútua” tem como aspectos analíticos o “grau de dependência funcional” e o “grau de dependência estratégica”. A dependência funcional está associado à: (1) definição de fronteiras e identidades profissionais, cuja característica empírica é o maior ou menor grau de independência em relação aos leigos decorrente do grau de padronização no treinamento dos cientistas; (2) divi-

Quadro I

DIMENSÕES

ASPECTOS ANALÍTICOS

FATORES ASSOCIADOS

I-Grau de Dependência Mútua

II-Grau de Incerteza de Tarefas

são de tarefas e habilidades, marcada pelo maior ou menor grau de padronização na avaliação de competência; (3) escopo de problemas traduzidos num maior ou menor grau de padronização dos procedimentos de pesquisa e temas a serem pesquisados; (4) especificidade dos resultados das tarefas traduzidos no grau de universalismo na avaliação dos padrões de competência e; (5) padronização dos procedimentos de trabalhos e habilidades expressos em uma estrutura de comunicações científicas tais como publicações em revistas especializadas e participação em congressos e seminários. O segundo aspecto é o grau de dependência estratégica que associa-se à: (1) intensidade da competição entre cientistas e; (2) implicações teóricas gerais dos resultados em termos da centralidade dos problemas e abordagens.

A segunda dimensão diz respeito ao “Grau de Incerteza de Tarefas” e subdivide-se em “incerteza técnica” e “incerteza estratégica”: a primeira associa-se à visibilidade, uniformidade e estabilidade dos resultados das tarefas, ao passo que a segunda refere-se à uniformidade, estabilidade e integração de estratégias de pesquisa e objetivos.

Todas as dimensões do modelo, bem como seus aspectos e fatores associados encontram-se inter-relacionados conforme indicam as setas duplas no quadro

acima. Assim, a delimitação clara de fronteiras e identidades profissionais tem a ver com um sistema de treinamento padronizado, que resultará na padronização nas avaliações das competências dos cientistas. Estes fatores associam-se a uma definição clara (em maior ou menor grau) de um conjunto de problemas centrais, bem como de procedimentos para a realização das metas perseguidas. Isto tem implicações na comunicação de resultados de pesquisa, e no grau de consenso a respeito dessas contribuições, que se refletem num *ranking* de veículos de divulgação de resultados e no padrão para a avaliação de resultados. Todos esses fatores associam-se ao grau de competição entre grupos de pesquisa em torno de uma temática, e às implicações teóricas dos resultados obtidos, e assim por diante.

A associações dos fatores caracterizará distintamente os campos intelectuais em termos de sistemas de controles dos resultados de pesquisa tornados públicos efetuado pelos próprios pares. Uma das características centrais do modelo de Whitley a respeito dos campos intelectuais é que, dado o alto grau de incerteza sobre *o que* é feito pelos cientistas (incerteza estratégica) e *como* é feito (incerteza técnica), o controle da organizacional de suas atividades se dará através de sistemas de reputações. Na ausência de um sistema burocrático administrativo organizado hierarquicamente, o sistema de reputações cumpre a função de controle das atividades científicas.

A configuração desses fatores articula-se em sete tipos de organização dos campos intelectuais: (a) *adhocracias* fragmentadas; (b) oligarquias policêntrica; (c) burocracias partidas; (d) *adhocracias* profissionais; (e) profissões policêntricas; (f) burocracias tecnologicamente integradas (Whitley, 1984:158). A localização em cada um destes tipos particulares de campos implica em uma certa estruturação da pesquisa uma certa caracterização do conhecimento.

A configuração de fatores que articula o modelo de Whitley, entretanto, omite uma dimensão que é crucial para a definição da atividade científica. Segundo Collins, a ciência moderna adquire sua feição no modo como os cientistas organizam-se em torno de *tecnologias de pesquisa*. A grande novidade introduzida por Galileu, que traduz a passagem para a ciência moderna, não foram suas concepções e tampouco os telescópios (que ele adaptou dos óculos que já existiam desde 1200), pêndulos e planos inclinados, mas o fato de que os instrumentos passaram a ocupar uma posição central nas pesquisas de ponta desde então. As tecnologias de pesquisa e o laboratório passam a ser o centro em torno do qual gravitarão os elementos cruciais para a formação de consenso na ciência moderna.

A partir dos instrumentos inicialmente utilizados desenvolve-se uma genealogia de tecnologias de pesquisa que marcam de forma profunda a produção crescente de novas descobertas e do elevado grau de consenso. A razão disso é que tecnologias utilizadas em pesquisa permitem a criação de fenômenos novos:

“Genealogies of research technologies can be regarded as the core of the rapid discovery revolution because they produce the fast-moving research forefront

as well as the tendencies to consensus and imputed objectivity of results. What Galileo and his followers hit upon was not so much the value of any particular technique, as the practical sense that manipulating the technologies that were already available would result in previously unobserved phenomena. Such a stream of new observables in turn gave rich materials for interpretation in scientific theories. What was discovered was a method of discovery; confidence soon built up that techniques could be recombined endlessly, with new discoveries guaranteed continually along the way. And the research technologies gave a strong sense of the objectivity of the phenomena, since they were physically demonstrable. The practical activity of perfecting each technique consisted in modifying it until it would reliably repeat the phenomena at will. The theory of the phenomenon, and the research technology that produces the phenomenon, became socially objectified simultaneously, when enough practical manipulation had been built into the machinery so that its effects were routinized". (Collins, 1994:163)

Collins não está reduzindo os cientistas a criadores de, mas apenas ressaltando as implicações de sua utilização na descoberta de novos fenômenos e no desenvolvimento de um elevado grau de consenso. Na literatura organizacional, tecnologia refere-se também aos recursos humanos e à divisão de trabalho envolvido, bem como ao grau de incerteza de tarefas e dependência mútua (Perrow, 1979).

CONCLUSÃO

Uma abordagem organizacional permite uma explicação acerca do porque das diferenças entre especialidades científicas, além de uma análise das razões de suas mudanças não apenas em referência a processos puramente cognitivos, ou como resultados de conflitos de interesses situados na esfera institucional. Conforme vimos, existem três dimensões que são centrais na organização da atividade científica: o grau de incerteza de tarefas, dependência mútua e tecnologia. Uma teoria sociológica da mudança (Fuchs, 1993), ou da diferenciação entre especialidades científicas (Beato, 1998) lidaria com os processos detonados pela competição entre grupos, e cujos resultados seriam distintos conforme a organização e o *status* deles. Neste sentido, a dinâmica histórica e social da atividade científica, bem como o complexo normativo e institucional em que se situa, além do contexto mais imediato de ação passam a encontrar seu *locus* privilegiado de ação no interior das organizações científicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASHMORE, M. *The Reflexive Thesis: Wrioughting the Sociology of Scientific Knowledge*. Chicago: Chicago University Press, 1989.

- BARNES, B. *Scientific Knowledge and Sociological Theory*. London: Routledge & Kegan-Paul, 1975.
- BEATO, C. C. “‘Hard Sciences’ e ‘Social Sciences’: Um Enfoque Organizacional”. No prelo (a sair na Revista Brasileira de Ciências Sociais), 1978.
- BLOOR, D. *Knowledge and Social Imagery*. Routledge & Kegan Paul Ltd, 1976.
- COLLINS, R. Why the Social Sciences Won't Become High-Consensus, Rapid-Discovery Science. In: *Sociological Forum*, v. 9, n. 2, 1994.
- FREIDSON, E. *Professional Powers: A Study of The Institucionalization of Formal Knowledge*. Chicago: The University of Chicago Press, 1986.
- FUCHS, S. *The Professional Quest for Truth: A Social Theory of Science and Knowledge*. Suny Press, 1992.
- . A Sociological Theory of Scientific Change. In: *Social Forces*, June, v.71, n. 4, p. 933-953, 1993.
- GILBERT, G. e MULKAY, M. *Opening Pandora's Box*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- HENDERSON, D. K. On the Sociology of Science and the Continuing Importance of Epistemologically Couched Accounts. *Social Studies of Science*, v.20, p. 113-48, 1990.
- KATZ J. *Importación de Tecnología y Desarrollo Tecnológico*. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1972.
- KNORR-CETINA, K. *The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist Nature of Science*. Pergamon Press, 1981.
- . How Superorganisms Change: Consensus Formation and the Social Ontology of High-Energy Physics Experiments. In *Social Studies of Science*, v. 25, p. 119-47, 1995.
- LARSON, M. S. *The Rise of Professionalism*. Berkeley: University of California Press, 1977.
- LATOUR, B.; WOOLGAR, S. *Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts*. Princeton University Press, 1979.
- LYNCH, M. *Scientific Practice and Ordinary Action: Ethnomethodological Studies of Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- MacKenzie, D. Statistical Theory and Social Interest. *Social Studies of Science*, v.8, p. 5-8, 1978.
- MITROFF, I. Norms and Counter-Norms in a Select Group of the Apollo Moon Scientists. *American Sociological Review*, v. 39, p. 579-595, 1974.
- MERTON, R. K. *Sociologia. Teoria e Estrutura*. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1968.
- MULKAY, M. Sociology of Science in the West. In: *Current Sociology*, v. 28, n. 3, 1988.
- . Accounting for Error: How Scientists Construct their social World when they Account for Correct and Incorrect Belief. In: *Sociology. The Journal of British Sociology Association*, v.16, n. 2, maio, 1982.
- MURPHY, R. The Sociological Construction of Science Without Nature. *Sociology*, v. 28, n. 4, 1994.
- PEIRANO, M. *The Anthropology of Anthropology: The Brazilian Case*. Phd Dissertation; Harvard University, 1981.
- PERROW, C. *Complex Organizations*. Scott, Foresman and Company, 1979.
- PICKERING, A. *Constructing Quarks: A Sociological History of Particle Physics*. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
- POPPER, K. *The Logic of Scientific Discovery*. London: Hutchinson, 1959.
- SHAPIN S. e SHAFFER, S. *Leviathan and the Air Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life*. Princeton NJ: Princeton University Press, 1984.
- SHAPIN, S. Here and Everywhere: Sociology of Scientific Knowledge. *Annual Review of Sociology*. v. 21, p. 289-321, 1995.

- STEPAN, N. *Beginnings of Brazilian Science: Osvaldo Cruz, Medical Research and Policy, 1890-1920*. New York, *Science History Publications*, 1991.
- SCHWARTZMAN, S. *Formação da Comunidade Científica no Brasil*. Finep-Companhia Editora Nacional, Rio de Janeiro, 1979.
- STORER, N. *The Social System of Science*. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1986.
- Vessuri, H. M. C. The Social Study of Science in Latin America. In: *Social Studies of Science*, vol.1, p. 519-54, 1987.
- WHITLEY, R. *The Intellectual and Social Organization of the Sciences*. Oxford and New York: The Clarendon Press, Oxford University Press, 1985.
- WOOLGAR, S. *Science: the Very Idea*. London: Tavistock, 1988.

NOTAS

- ¹ Daí que uma das críticas à sociologia do conhecimento era a “ingenuidade” dos resultados obtidos, dado que freqüentemente os investigadores não eram sociólogos profissionais (Ben-David 1981. Cit. in Shapin, 1995).
- ² A sociologia do conhecimento científico engloba estudos que destacam o caráter construtivista na produção dos fatos científicos (Knorr-Cetina, 1981), a natureza reflexiva da atividade científica (Woolgar, 1988), ou a dimensão retórica da ciência (Gilbert e Mulkay, 1984).
- ³ Embora muitas críticas partam de uma certa confusão entre relativismo e anarquia metodológica: “For an analyst to say that the credibility of two different beliefs about the world should be interpreted using the same *methods* is, thus, not necessarily the same thing as saying that they are equally ‘true’ of that world(s) to which they refer is(are) multiple. Almost all SSK relativists set aside ontological questions and treat truth-judgements as topic rather than as resource. So far as morality is concerned, the dominant tendency here is not to celebrate moral anarchy but to interpret how locally varying moral standards acquire their obligatory character”. (Shapin, 1995, p. 292, n.6)